

ДОБРОВОЛНИ ГРАЖДАНСКИ ОТРЯДИ В ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА

Александър Атанасов

VOLUNTARY CITIZEN CORPS IN THE DEFENCE OF THE POPULATION AND THE INFRASTRUCTURE

Aleksandar Atanasov

The 2011 was declared by the European parliament “European year of volunteering”, offering as main idea the creation of voluntary citizen corps by each country. Reviewing the local attitudes towards volunteering in Bulgaria, the report suggests ways of transforming and developing the national capability to create voluntary citizen corps, whose primary function will be self-operating in critical environment, cooperating with the national defense forces and developing the all around level of preparation of the population for disasters, emergencies and catastrophes.

Keywords: citizen corps, volunteering, defense of the population and infrastructure

Гражданския дълг и службата в полза на обществото и държавата винаги са били издигани като първа задача и висш морален избор на всеки член на обществото. Независимо от правителствата, формата на управление и епохата, те остават актуални и днес във времената на постоянно изменящия се климат и актуалните въпроси за глобалното затопляне и ядрената енергетика. Най-пресен пример за това е обявяването на 2011 година за „Европейска година на доброволчеството.” - от Европейския парламент. ЕП постанови проучване, проведено между първи и шестнадесети май 2011 година от TNS Opinions & Social[1], от чийто резултати се съставя и доклада Евробарометър 75.2. От него може да изведем следните резултатите - между 22% и 25% от анкетираните европейци са ангажирани в доброволческа дейност, по което следва да определим, че повече от 100 милиона граждани полагат доброволчески труд. В доклада изрично се споменава, че „В отговор на вълната от природни бедствия и аварии Европейският парламент би искал държавите - членки на ЕС и техните местни и регионални органи да създадат доброволчески спасителни отряди във всеки регион.” – като 88%

от анкетираните отговарят положително на нуждата от такива отряди[2]. След събитията от последните месеци у нас - силно стихийните пожари и поредната разризила се авария в склад за боеприраси, на места бяха отправени призиви[7] за набиране на доброволци в помощ и съдействие на държавните служители, от което бихме могли да смятаме въпроса за напълно актуален и в България. По данни на Националния статистически институт, към 2010г. общия брой на доброволците у нас е 72 527[3], като официално закона не регламентира и не дава ясни рамки и насоки на желаещите да извършват такава дейност. По този повод и на 18 юли тази година бе проведена пресконференция[8] на неправителствени организации настояващи за приемането на Закон за доброволчеството, който би могъл да доведе до съставяне на Доброволчески отряди в помощ на НС „ПБЗН”, МВР и МО.

След като разгледахме накратко настоящата обстановка, предпоставките и евентуалната нужда за създаване на помощни звена при бедствия, аварии и катастрофи, нека разгледаме и начините за възможната реализация на такъв проект.

Изхождайки от опита на САЩ, където от януари 2002г. под юрисдикцията на Департамента на отечествената защита (Department of Homeland Security) и Федералната агенция по контрол на бедствията и аварията(Federal Emergency Management Agency) стартира програма за доброволни граждански отряди. Прераснали и преминали под различни наименования, те довеждат до участие на 64% от населението в гражданско-отрядните доброволни структури[4]. Използвайки някои от принципите залегнали в създаването на доброволческите отряди в САЩ и адаптирайки ги за нашата действителност може да извадим следните изводи...

Цел на Гражданските отряди да бъде:

1. Повишаване подготовката на населението за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове и кризисни ситуации посредством обучителни програми, курсове, информираност и практическа подготовка.
2. Подпомагане на държавните служители при огнеборска дейност, природни бедствия, промишлени аварии, наводнения, авариино-спасителни работи и други.

3. Създаването на подготвени и функционални отряди от граждани, имащи уменията и инициативата за поемането на самостоятелни действия при екстремални и животозастрашаващи ситуации до пристигането на съответната помощ.

Организационно в САЩ за Гражданските отряди отговарят местни и регионални Консули, в нашите условия поради чисто икономически и ресурсни причини те могат да бъдат под прякото ръководство на местните ръководни органи в НС „Пожарна безопасност и защита на населението”. Като основен довод за това може да изтъкнем, че те ще имат най-голяма нужда от тяхното съдействие в кризисни ситуации, а и част от дейността на НС „ЛБЗН” е подготовката и превенцията на населението за бедствия, аварии и катастрофи. Допустимо е в национално ниво да се отвори длъжност за Консул и кабинет по Гражданските отряди към МВР, чийто основна дейност ще бъде изготвянето на планове по изпълнението на основните цели на отрядите.

По точка първа в действие могат да се приведат следните способности за изпълнение – провеждане на информационна кампания сред населението, безплатни или финансово олекотени курсове по огнеборство и пожарна безопасност, семейна и лична подготовка при бедствия и кризисни ситуации, основи на спасителните операции и дейности, медицинско подпомагане в бедствено-авариинна среда и други. В зависимост от населените места, ще се предлага обучение съответстващо на най-възможните регионални заплахи(ядрено-химически аварии, рискови водоеми, силно земетръсни зони... и др.). За ръководители и обучаващи по тези курсове ще е най-желателно използването на служители от НС „ЛБЗН”, което ще допринесе за началното изграждане на бъдещите връзки, нужни при сътрудничеството на Отрядите и държавните звена. Първа и най-достъпна стъпка за информационна кампания на населението по въпроса за бедствията, аварията и катастрофите, може да бъде изграждането на сайт с информация по актуалните проблеми на защитата на населението и инфраструктурата и тяхната превенция, структурите на Гражданските отряди и възможностите които предлагат те, както и материали във формата на брошури и кратки листовки показващи основните действия в кризисни ситуации. Последните ще могат да се разпечатват и да се раздават ръчно, което ще позволи

широкото им използване извън виртуалното пространство. Именно с такъв сайт разполага и американския държавен апарат на който може да се намери актуална информация по изброените по-горе теми, като листовките там биват предназначени както за деца и възрастни, така и за хора в напреднала възраст[5]. Ролята на такъв сайт за момента в България играе rojarna.com, който по преценка на автора – се нуждае от по-добра реклама сред населението. Позовавайки се на данните[6], че за 2011г. 39.8% от домакинствата в България имат достъп до интернет, то разработването на подробен интернет източник на информация за защитата на населението би оказал положително въздействие в цялостната превантивна подготовка на гражданите, дори и без създаването на ГО. Допустими са и други информационни и осведомителни кампании, като телевизионни, печатни, семинарни и други.

Граждани заявили веднъж участие за доброволческа дейност в ОУ на „ПБЗН”, дори и без предварително издържан курс, следва да бъдат зачислени в Граждански отряд. Бройката на един такъв отряд може да варира в зависимост от населението на различните региони, за което ще е най-удачно минималната бройка за сформирание на такъв отряд да се остави в юрисдикцията на местните ръководни органи, познаващи най-добре спецификата на населеното място.

Сформиранияте оперативни групи на Гражданските отряди ще имат нужда от практически занятия за отработването на техните умения и определяне на тяхното моментно ниво и възможности. Именно с такава цел е желателно създаването на „месец на подготовката”, веднъж годишно. Под такъв наслов в САЩ се провежда кампания по тематиката на въпросите за защитата на населението[5]. В рамките на няколко дни в „месеца на подготовката” съвместни занятия по огнеборство, спасителни работи, евакуация и други ще положат основите на бъдещата работа на Гражданските отряди и държавните звена по защитата на населението. Положително подобна практика ще повиши както цялостната подготовка на гражданите, така и допълнителните тренировъчни часове на служителите в НС „ПБЗН”, евентуално и силите на МО, изпълняващи същата дейност при нужда. Удачно ще е включването на изкарали курс членове от Гражданските отряди в училищни информационни кампании – като раздаване на

листовки, провеждане на лекции, семинари и други. Така по точка втора, съвместната работа между ГО и звената на ПБЗН ще бъде поставена в мирно време и учебна среда, където без опасност ще могат да се отработят основите на бъдещите съвместни действия.

Изпълнението на точка трета е най-трудната част и кулминацията на съвместните усилия на гражданите и държавата по създаването на оперативни граждански звена. За нейното практическо осъществяване ще се изисква добра сработеност на гражданите в сформирани отряди, което обезателно ще изисква предварителна съвместна работа – в учебна среда или реални действия – също така и високо ниво на всеобща информираност на населението. За целта освен по-горните способности за обучение, съвместна работа и осведомяване, позовавайки се на чуждия опит ще бъдат обучени и цивилни лидери на Отрядите. От тях ще се изисква да реагират възможно най-бързо и адекватно на заплахата, като организират поверените им хора от локалния Граждански отряд, обезопасят населението и започнат работа по борба със заплахата. Практически такива лидери биха били най-полезни в откъснатите, слабо-населени и трудно достъпни места, където достигането на служители на НС „ПБЗН” отнема време. С предимство при лидерските курсове е редно да бъдат лицата с опит в сферата на кризисните ситуации и защитата от бедствия, аварии и катастрофи, а такива са именно бившите служители на МО и МВР.

Не претендирайки за пълна изчерпателност на автора по темата, в заключение може да кажем, че удовлетворявайки искането на Европейския парламент, позовавайки се на опита на САЩ и изхождайки от събитията разиграли се през последните месеци при бедствено-авариините ситуации в страната, можем да сметем за напълно необходимо създаването на Граждански отряди за цялостно подобряване подготовката на населението при бедствия, аварии и катастрофи, подпомагането на държавните служители при нужда и създаване на възможността за самостоятелно и адекватно опериране на гражданите в кризисни ситуации. Така изпълнявайки заложените в доклада цели и практически прилагайки изброените до тук методики, държавата ще позволи на всеки нейн гражданин при проявено от негова страна желание да вземе участие в превенцията и защитата на

населението и инфраструктурата от опасностите на бедствията, аварията и катастрофите.

1. Европейски парламент - <http://www.europarl.europa.eu>
2. Евробарометър 75.2 - „Доброволчество и солидарност между поколенията”
3. Национален статистически институт, <http://www.nsi.bg>
4. Based on 2000 Census Data, <https://www.citizencorps.gov>
5. Ready – Prepare, Plan, Stay Informed. - <http://www.ready.gov/>
6. „Резултати от изследването за използването на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата между 16 и 74 години” , НСИ
7. Различни информационни агенции – БНР, БТВ, БНТ и др.
8. Български дарителски форум, <http://www.dfbulgaria.org>

Автор:

*Александър Валентинов Атанасов - студент задочна форма - НВУ „Васил Левски”,
email: atanasov153@abv.bg*